

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ TIZIMIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN O'ZGARISHLAR

Shodlikov Dilshod

UzMUJF talabasi

Gmail: dilshodbekshodlikov@gmail.com

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi davlat byudjetini shakllantirish va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tizim jismoniy va yuridik shaxslar uchun belgilangan qoidalar asosida soliqlarni undirishga qaratilgan. Soliq tizimining asosiy turlari jismoniy shaxslar uchun daromad va mol-mulk soliqlari, yuridik shaxslar uchun esa foyda solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) va mol-mulk solig'ini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: soliq, yuridik shaxslar, jismoniy shaxslar, daromad solig'i, mol-mulk solig'i, QQS, foyda solig'i,

Soliq, davlat yoki mahalliy boshqaruv faoliyatini ta'minlash uchun davlat organlari tomonidan tashkilot va jismoniy shaxslardan yig'ib olinadigan to'lovga aytiladi. Davlat byudjeti daromadlar qismining asosiy manbai soliqlar hisoblanadi. Shuningdek, soliq iqtisodiy turkum sifatida, sof daromadning bir qismini budjetga jalb qilish shakli bo'lib, moliyaviy munosabatlarning tarkibiy qismini tashkil qiladi. [1]

O'zbekiston Respublikasida yashovchi jismoniy shaxslar daromad va mol-mulk solig'ini to'laydilar. Daromad solig'i O'zbekistonda har bir jismoniy shaxsning yillik daromadi asosida to'lanadi. Soliq stavkalari fuqarolarning oladigan daromad miqdoriga qarab o'zgarib turadi. Hozirgi kunda stavka odatda 12% tashkil etadi, ammo bu ko'rsatkich mamlakatdagi qonunchilikka qarab o'zgarishi mumkin. Daromad solig'i nafaqat O'zbekiston fuqarolaridan, balki mamlakat hududida vaqtinchalik yashayotgan yoki ishlayotgan chet elliklardan ham undiriladi. [2] Mol-mulk solig'i jismoniy shaxslarning ko'chmas mulklaridan olinadi. Bu soliq turar joylar, yer uchastkalari va boshqa ko'chmas mulk turlari uchun belgilanadi.

O'zbekistonda yuridik shaxslar ham davlatga turli soliqlar to'laydilar, bu soliqlar kompaniyalar va tashkilotlar daromadlari, foydalari va mulklari bilan bog'liq. Misol uchun, foyda solig'i O'zbekiston hududida faoliyat olib boradigan yuridik shaxslarning sof foydasidan undiriladi. Foyda solig'ini O'zbekiston Respublikasining soliq rezidentlari va norezidentlari, shuningdek, soliq davrida tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olgan daromadlari bir milliard so'mdan ortiq bo'lgan yoki o'z ixtiyori bilan foyda solig'ini to'lashga o'tgan yakka tartibdagi tadbirkorlar to'laydi. [3]

QQS O'zbekiston Respublikasida tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish jarayonida qo'shilgan qiymatga nisbatan olinadigan soliqdir. QQS 30.12.2022 yildagi O'RQ-812-son qonuniga ko'ra 15% dan 12% tushirildi [4]. Bundan tashqari,

qo'shilgan qiymat solig'ini O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasi orqali tovarlarni olib o'tuvchi shaxslar. Mazkur shaxslar bojxona to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchilar deb e'tirof etiladi.

Yuridik shaxslar uchun mol-mulk solig'i kompaniya yoki tashkilotga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk, transport vositalari va boshqa mol-mulk turlari uchun belgilanadi. Bu soliq tashkilotlarning aktivlari asosida undiriladi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasida mahalliy soliqlar va yig'img'lar mavjud. Masalan, ayrim hududlarda qo'shimcha soliq yoki yig'img'lar joriy qilinishi mumkin. Ular mahalliy infratuzilma, xizmatlar va loyihalarni moliyalashtirish uchun ishlatiladi.

O'zbekistonda soliq tizimida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar iqtisodiyotni yanada barqaror rivojlantirish, soliq yukini kamaytirish va tadbirkorlik muhitini yaxshilashga qaratilgan. Soliq stavkalarini pasaytirish, soddalashtirilgan tizimni kengaytirish, raqamlashtirish va soliq imtiyozlarini keng qo'llash orqali davlat iqtisodiyotiga investitsiyalar oqimini oshirish va rasmiy sektorda ishbilarmonlikni rivojlantirish asosiy maqsad sifatida belgilangan.

Soliq tizimida raqamlashtirish va elektron boshqaruv tizimlarini joriy etish ham muhim o'zgarishlardan biridir. Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi aloqalarni optimallashtirish, shaffoflikni ta'minlash va soliq yig'ilishini oshirish uchun **Elektron soliq (<https://soliq.uz>)** tizimi faol joriy qilindi. Bu tizim orqali soliq to'lovchilar elektron ravishda hisobot topshirishi, soliq to'lovlarini kuzatib borishi va soliq organlari bilan bevosita aloqaga kirishishi mumkin. Raqamlashtirish orqali soliq to'lash jarayoni soddalashti va korrupsiyaga qarshi kurashda samaradorlik oshdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Xaydarov B. IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 163-174.
2. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich, Xudayarov Rashid Tuychiyevich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 110–113. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/130>
3. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich, & Saitov Sirojiddin Abduvalievich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNESNING O'RNI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 113–116. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/131>
4. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 128–131. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/135>
5. Baxrom Xaydarov. (2022). IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY. Journal of Academic Research

and Trends in Educational Sciences, 1(11), 163–174. Retrieved from <http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/317>.

6. Xolmuradovich X. B. et al. "YASHIL IQTISODIYOT" NI MODERNIZATSIYA QILISH VA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING O'ZARO MUTANOSIBLIGI MASALALARI //PEDAGOG. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 81-85.

7. Xolmuradovich X. B. et al. 2022-2026-YILLARDA MO'LLJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASINING MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISHIDAGI O'RNI //PEDAGOG. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 78-80.

8. Saitov S. A., Najmiddinov D. R., Abduhomidov Z. Sh., MARKETING, ITS TASKS AND TYPES // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7421292

9. Najmiddinov, Dilshod. "REVOLUTIONIZING ECONOMICS EDUCATION: EMPOWERING FUTURE ECONOMISTS THROUGH MODERN TECHNOLOGIES." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.3 (2024): 209-214.

10. Najmiddinov, Dilshod, and Jalol Yaxshiliqov. "THE CRUCIAL ROLE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN ECONOMIC DEVELOPMENT: A COMPREHENSIVE ANALYSIS." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 14-19.

11. Turakulov, Olim, and Dilshod Najmiddinov. "IQTISODCHI KADRLARNING KOMPETENTLIGINI OSHIRISHNING USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.3 (2024): 15-18.

12. Najmiddinov, Dilshod. "YANGI O'ZBEKISTON UCHUN YETUK KADRLAR YETKAZIB BERISHDA "RAQAMLI IQTISODIYOT" FANINI O'QITISHNING DOLZARBLIGI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 96-100.

13. Najmiddinov, Dilshod, and Murodjon Mamarasulov. "GREEN EDUCATION IN THE TRANSITION TO A SUSTAINABLE ECONOMY: NURTURING ENVIRONMENTAL LITERACY AND INNOVATION." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 140-144.

14. Najmiddinov, Dilshod, and Abulqosim Ravshanov. "YASHIL IQTISODIYOTNING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 225-229.

15. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 59-62.

16. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 65-70.